

Hojas de ruta ALTa Ciencia Abierta

Hoja de ruta. Encuentro 1 ALTa CA: Principios de la Ciencia Abierta

El encuentro 1 tiene carácter introductorio, de modo que además de presentar los conceptos claves del módulo, se plantea como propósito adicional romper el hielo entre participantes, establecer reglas de juego, presentar y acordar definiciones de términos (glosario).

A partir de los contenidos que plantea el [MOOC de NASA TOPS](#), te proponemos desarrollar una clase virtual de 3 horas de duración, trabajando de forma colaborativa para seleccionar, priorizar y ajustar en base a nuestra experiencia y nuestra mirada latinoamericana los contenidos del primer módulo de NASA TOPS.

Objetivos del Encuentro 1

1. Conocer a las personas participantes de la cohorte y promover la participación y comunicación entre sí a partir de sus propias experiencias, trayectorias y necesidades.
2. Proponer una definición de Ciencia Abierta a partir de su ethos, principios y valores.
3. Identificar las ventajas/beneficios de la Ciencia Abierta y por qué es importante para nuestro contexto.
4. Reconocer los desafíos que implican las prácticas de Ciencia Abierta en el marco de su aplicación en nuestro contexto.
5. Reflexionar sobre los miedos que suscita la aplicación de las prácticas de Ciencia Abierta y construir colaborativamente estrategias para su mitigación.

Cronograma

| Hora | Actividad | Duración |

| ---: | :----- | :----- |

| -00:15 | Tiempo previo para conectarse |

| 00:00 | Bienvenida e información general | 5 mins |

| 00:05 | Ejercicio 1. Presentación de las personas | 10 mins |

| 00:15 | Bloque 1. Principios de la Ciencia Abierta | 20 mins |

| 00:35 | Ejercicio 2. Actividad en grupos | 15 mins |

| 00:50 | *Pausa* | 5 mins |

| 00:55 | Bloque 2. Beneficios y ventajas de la Ciencia Abierta | 15 mins |

| 01:10 | Ejercicio 3. Breve encuesta | 5 mins |

| 01:15 | Desafíos de la Ciencia Abierta | 15 mins |

| 01:30 | Ejercicio 4. Reflexión | 10 mins |

| 01:40 | *Pausa* | 5 mins |

| 01:55 | Bloque 3. Preocupaciones y formas de mitigarlas | 15 mins |

| 02:10 | Ejercicio 5. Breve encuesta | 5 mins |

| 02:15 | Preocupaciones y formas de mitigarlas (2da parte) | 15 mins |

| 02:40 | Próximos pasos | 5 mins |

| 02:45 | Encuesta anónima | 5 mins |

| 02:40 | Evaluación de contenidos para la certificación | 15 mins |

Materiales

- Presentación: <http://tiny.cc/presentacionPrincipios>

- [Video de una edición sincrónica](#)

¡Sírvelte sin culpa!

Nuestros materiales están disponibles en forma gratuita bajo esta [licencia](#). Es decir, puedes reusar o editar cualquier material que aparece acá, lo único que pedimos a cambio es que cuando tomes material de acá incluyas una referencia a esta página web.

Hoja de ruta. Encuentro 2 ALTa CA: Herramientas y Recursos Abiertos

El encuentro 2 busca cubrir, revisar y reflexionar sobre el módulo 2 del [MOOC de NASA TOPS](#), presentando las herramientas y recursos abiertos en español y con perspectiva latinoamericana. Se presentará un caso o proyecto para ilustrar las recomendaciones sobre el tema con buenas prácticas. La última media hora de este encuentro estará dedicada a promover el intercambio y discusión entre pares, y presentar y difundir iniciativas o proyectos de quienes asistan.

Objetivos del Encuentro 2

1. Ofrecer una visión introductoria de los conceptos, herramientas y recursos que son fundamentales para hacer Ciencia Abierta.
2. Explorar qué son y cómo aplicar los principios FAIR
3. Introducir ciertas herramientas y recursos útiles en Ciencia Abierta para gestionar, fomentar la colaboración, almacenar y compartir datos, código y resultados.

Cronograma

Hora	Actividad	Duración
---:	:-----	:-----
-00:15	Tiempo previo para conectarse	
00:05	Bienvenida e información general	5 mins
00:10	Ejercicio 1. Presentación de las personas.	10 mins
00:20	Los productos de una Investigación Abierta	5 mins
00:25	Principios FAIR	15 mins
00:40	Ejercicio 2. Breve encuesta.	5 mins
00:45	Plan de gestión	10 mins
00:55	Resumiendo y cierre parte 1	5 mins
01:00	Herramientas generales de Ciencia Abierta	5 mins
01:10	Compartir Datos Abiertos	10 mins
01:15	*Pausa*	5 mins
01:20	Bloque 2.Herramientas para Código Abierto: control de versiones	10 mins
01:30	Ejercicio 3. Actividad en grupos.	10 mins
01:40	Herramientas para Código Abierto: herramientas y formatos específicos	10 mins
01:50	Ejercicio 4. Breve encuesta.	5 mins
01:55	Resumiendo y cierre parte 2	10 mins
02:05	*Pausa*	5 mins

|02:10 | Bloque 3. Herramientas para resultados abiertos | 10 mins |

|02:20 | Ejercicio 5. Actividad en grupos. | 15 mins |

|02:35 | Caso latinoamericano: revisión y vínculo con FAIR | 10 mins |

|02:45 | Próximos pasos. Encuesta anónima | 5 mins |

|02:50 | Evaluación de contenidos para la certificación | 10 mins |

Materiales

- Presentación: <http://tiny.cc/presentacionHerramientas>

- [Video de una edición sincrónica](#)

¡Sirvete sin culpa!

Nuestros materiales están disponibles en forma gratuita bajo esta [licencia](#). Es decir, puedes reusar o editar cualquier material que aparece acá, lo único que pedimos a cambio es que cuando tomes material de acá incluyas una referencia a esta página web.

Hoja de ruta. Encuentro 3 ALTa CA: Datos Abiertos

El encuentro 3 busca cubrir, revisar y reflexionar sobre el módulo 3 planteado en el [MOOC de NASA TOPS](#) en español y con perspectiva latinoamericana. Se presentará un caso o proyecto para ilustrar las recomendaciones sobre el tema con buenas prácticas. La última media hora de este encuentro estará dedicada a promover el intercambio y discusión entre pares, y presentar y difundir iniciativas o proyectos de quienes asistan.

Objetivos del Encuentro 3

1. Definir qué son los datos abiertos, identificar sus tipos y características, así como explorar los beneficios derivados de la apertura de datos

2. Reconocer los pasos y componentes para la redacción de un Plan de Gestión de Datos (PGD) efectivo.

3. Identificar buenas prácticas para optimizar la interoperabilidad y reusabilidad de los datos.

Cronograma

| Hora | Actividad | Duración |

| ---: | :----- | :----- |

|-00:15 | Tiempo previo para conectarse |

|00:05 | Bienvenida e información general | 20 mins |

|00:20 | **Bloque 1** ¿Qué es un dato? | 5 mins |

|00:25 | Ejercicio 1 - Actividad en grupos | 10 mins |

|00:35 | ¿Qué buscan quienes buscan datos? | 5 mins |

|00:40 | Beneficios derivados de los Datos Abiertos | 5 mins |

|00:45 | Recapitulando | 5 mins |

|00:50 | **Pausa** | 5 mins |

|00:55 | **Bloque 2** Plan de Gestión de Datos (PGD) | 15 mins |

|01:10 | Ejemplos de aplicaciones y PGD | 5 mins |

|01:15 | Inspeccionamos DMPonline | 5 mins |

|01:20 | Ejercicio 2. Actividad en grupos | 10 mins |

|01:30 | ¿Qué formatos y estándares? | 10 mins |

|01:40 | Descubrir Datos Abiertos | 5 mins |

|01:45 | ¿Cuándo compartir datos? | 10 mins |

|01:50 | Ejercicio 3. Encuesta Zoom. | 10 mins |

|01:55 | Recapitulando | 5 mins |

|02:00 | *Pausa* | 5 mins |

|02:05 | **Bloque 3**. ¿Dónde compartir los datos? - Repositorios | 5 mins |

|02:10 | ¿Dónde compartir Datos? | 3 mins |

|02:13 | Inspeccionando un repositorio | 2 mins |

|02:15 | ¿Cómo compartir Datos? Licencias, citas, Metadatos y documentos de acompañamiento | 2 mins |

|02:17 | Metadatos | 3 mins |

|02:20 | ¿Quiénes? - Roles de las personas responsables de compartir los Datos | 2 mins |

|02:24 | Ejercicio 4 - Actividad en grupos | 11 mins |

|02:35 | Recapitulando | 2 mins |

|02:37 | Próximos pasos | 3 mins |

|02:40 | Encuesta anónima de valoración | 5 mins |

|02:45 | Evaluación de contenidos para la certificación | 10 mins |

|02:55 | Cierre | 5 mins |

Materiales

- Presentación <http://tiny.cc/presentacionDatos>

- [Video de una edición sincrónica](#)

¡Sirvete sin culpa!

Nuestros materiales están disponibles en forma gratuita bajo esta [licencia](#). Es decir, puedes reusar o editar cualquier material que aparece acá, lo único que pedimos a cambio es que cuando tomes material de acá incluyas una referencia a esta página web.

Hoja de ruta. Encuentro 4 ALTa CA: Código Abierto

El encuentro 4 busca cubrir, revisar y reflexionar sobre el módulo 4 planteado en el [MOOC de NASA TOPS](#) en español y con perspectiva latinoamericana. Se presentará un caso o proyecto para ilustrar las recomendaciones sobre el tema con buenas prácticas. La última media hora de este encuentro estará dedicada a promover el intercambio y discusión entre pares, y presentar y difundir iniciativas o proyectos de quienes asistan.

Objetivos del Encuentro 4

1. Explicar qué significa el software de Código Abierto, enumerar sus beneficios y desafíos
2. Explorar los componentes de un Plan de Gestión de Software de Código Abierto
3. Compartir recomendaciones y buenas prácticas para trabajar con Código Abierto

Cronograma

| Hora | Actividad | Duración |

| ---: | :----- | :----- |

| -00:15 | Tiempo previo para conectarse |

| 00:00 | Bienvenida e información general | 10 mins |

| 00:10 | **Bloque 1.** ¿Qué es el software de Código Abierto? | 5 mins |

|00:15 | Principios del Código Abierto | 5 mins |

|00:20 | Ejercicio 1. Encuesta de Zoom | 5 mins |

|00:25 | Beneficios y desafíos | 10 mins |

|00:35 | Ejercicio 2. Actividad en grupo | 15 mins |

|00:50 | Recapitulando | 5 mins |

|00:55 | *Pausa* | 5 mins |

|01:00 | ****Bloque 2.**** Plan de Gestión de Software | 5 mins |

|01:15 | Demostración: GitHub y Zenodo | 10 mins |

|01:25 | Ejercicio 3. Encuesta de Zoom | 5 mins |

|01:30 | ¿Cómo compartir? ¿Quiénes participan? - Ejemplo | 5 mins |

|01:35 | Ejercicio 4. Encuesta de Zoom | 5 mins |

|01:40 | Recapitulando | 5 mins |

|01:45 | *Pausa* | 5 mins |

|01:50 | ****Bloque 3.**** Buenas prácticas | 15 mins |

|02:05 | Ejercicio 5. Actividad pot chat | 5 mins |

|02:10 | Comunidades | 10 mins |

|02:20 | Ejemplo de Proyecto de Código Abierto | 5 mins |

|02:25 | Ejercicio 6. Actividad en grupos | 15 mins |

|02:40 | Recapitulando | 3 mins |

|02:43 | Encuesta anónima de valoración | 5 mins |

|02:50 | Evaluación de contenidos para la certificación | 10 mins |

Materiales

- Presentación: <http://tiny.cc/presentacionCodigo>

- [Video de una edición sincrónica](#)

¡Sirvete sin culpa!

Nuestros materiales están disponibles en forma gratuita bajo esta [licencia](#). Es decir, puedes reusar o editar cualquier material que aparece acá, lo único que pedimos a cambio es que cuando tomes material de acá incluyas una referencia a esta página web.

Hoja de ruta. Encuentro 5 ALTa CA: Resultados Abiertos

El encuentro 5 busca cubrir, revisar y reflexionar sobre el módulo 5 planteado en el [MOOC de NASA TOPS](#) en español y con perspectiva latinoamericana. Se presentará un [caso de estudio](#) o proyecto a modo de recapitulación de todos los módulos a los fines de reflexionar, sintetizar y poner en práctica los conocimientos trabajados y aprendidos.

Objetivos del Encuentro 5

1. Conocer cómo compartir en abierto para su reusabilidad y reproducibilidad, explorar distintas formas de colaborar y gestionar reconocimiento, así como presentar ciertos identificadores, licencias y plataformas disponibles para su publicación.
2. Identificar cómo generar y reusar resultados abiertos de forma ética y responsable.
3. Compartir estrategias de apertura posibles, reflexionar sobre las preocupaciones y obstáculos a la hora de abrir resultados y sus formas de mitigación.

4. Poner en práctica los contenidos trabajados a lo largo de la formación, a la luz de un caso de estudio regional.

Cronograma

| Hora | Actividad | Duración |

| ---: | :----- | :----- |

| -00:15 | Tiempo previo para conectarse |

| 00:00 | Bienvenida e información general | 5 mins |

| 00:05 | **Bloque 1.** Resultados abiertos, objetos de investigación y reproducibilidad | 10 mins |

| 00:15 | Ejercicio 1. Encuesta de Zoom | 5 mins |

| 00:20 | Formas de colaborar, roles, identificadores, licencias, resultados confiables. | 15 mins |

| 00:35 | Ejercicio 2. Encuesta de Zoom | 5 mins |

| 00:40 | Acceso abierto a revistas científicas | 10 mins |

| 00:50 | Ejercicio 3 - Encuesta de Zoom | 5 mins |

| 00:55 | *Pausa* | 5 mins |

| 01:00 | **Bloque 2.** Dimensiones éticas de la Ciencia Abierta y límites de la apertura | 10 mins |

| 01:10 | Ejercicio 4. Actividad en grupos | 10 mins |

| 01:25 | Pasos para compartir resultados abiertos y preocupaciones en torno a la apertura | 15 mins |

| 01:40 | Ejercicio 6. Participación por chat y micrófono abierto | 10 mins |

| 01:50 | *Pausa* | 5 mins |

|01:55 | ****Bloque 3.**** Ejercicio de recapitulación: análisis de caso | 35 mins |

|02:30 | Encuesta anónima de valoración | 5 mins |

|02:35 | Evaluación de contenidos para la certificación | 10 mins |

|02:45 | Cierre | 5 mins |

Materiales

- Presentación: <http://tiny.cc/presentacionResultados>

- [Video de una edición sincrónica](#)

¡Sírvete sin culpa!

Nuestros materiales están disponibles en forma gratuita bajo esta [licencia](#). Es decir, puedes reusar o editar cualquier material que aparece acá, lo único que pedimos a cambio es que cuando tomes material de acá incluyas una referencia a esta página web.

Hoja de ruta. Encuentro 6: Plenario de Iniciativas de Ciencia Abierta

Durante el sexto encuentro se desarrolla un Plenario de Iniciativas de Ciencia Abierta en el que quienes participan de la cohorte, como referentes de iniciativas regionales, compartirán sus experiencias y tendrán la posibilidad de intercambiar aprendizajes y quedar en contacto para crear comunidad en torno a intereses comunes. Además, se ofrece un espacio de apoyo para obtener la certificación.

En este encuentro también culmina la experiencia ALTa Ciencia Abierta, dando detalles a quienes participan sobre cómo serán las próximas comunicaciones y cómo y cuándo recibirán las certificaciones, además de continuar participando de la comunidad metadocente.

* En la semana siguiente al último encuentro se prevé la realización de 2 horas de oficina optativas en distintos horarios, para acompañar a participantes a completar los pasos necesarios para obtener su certificación final.

Objetivos del Encuentro 6

1. Fomentar el intercambio y el diálogo alrededor de experiencias e iniciativas sobre Ciencia Abierta a nivel regional, presentadas por quienes participan de la cohorte.
2. Compartir la misión, los proyectos en marcha y la experiencia de MetaDocencia, a fin de estrechar nuevos lazos y explorar colaboraciones futuras.

Cronograma

| Hora | Actividad | Duración |

| ---: | :----- | :----- |

| -00:15 | Tiempo previo para conectarse |

| 00:00 | Bloque 1. Bienvenida y explicación de la dinámica del día | 15 mins |

| 00:15 | Plenario de Iniciativas de Ciencia Abierta. Exposición e Intercambio alrededor de experiencias | 45 mins |

| 01:00 | Pausa | 5 mins |

| 01:05 | Bloque 2. Continúan las actividades | 45 mins |

| 01:50 | Pausa | 5 mins |

| 01:55 | Bloque 3. Más MetaDocencia: Laura Ación | 10 mins |

| 02:05 | Encuesta final satisfacción y medición de impacto del ciclo | 10 mins |

| 02:15 | Sobre las certificaciones: MetaDocencia | 10 mins |

| 02:25 | Sobre las certificaciones: NASA | 15 mins |

| 02:40 | Agradecimientos y cierre | 5 mins |

Materiales

- Presentación Plenario 1: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13150819>
- Video Plenario 1: <https://youtu.be/Qn-g4CajrZU>
- Presentación Plenario 2: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13851796>
- Video Plenario 2: <https://youtu.be/wUpmM4hlZm8>
- Presentación Plenario 3: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14199185>
- Video Plenario 3: <https://youtu.be/z4HluEICRbY>

¡Sírvelte sin culpa!

Nuestros materiales están disponibles en forma gratuita bajo esta [licencia](#). Es decir, puedes reusar o editar cualquier material que aparece acá, lo único que pedimos a cambio es que cuando tomes material de acá incluyas una referencia a esta página web.

Esta formación es posible gracias al subsidio de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: 10.5281/zenodo.8430889) y al subsidio DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989).